

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BIZNES TIZIMLARNI SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISHNING AHAMIYATI

Xidirova Barchinoy Ilxomovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,

“Raqamli iqtisodiyot” kafedrası,

PhD, katta o'qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada sun'iy intellekt texnologiyalarining biznes tizimlarni strategik boshqarishdagi ahamiyati nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilingan. Raqamli iqtisodiyot sharoitida an'anaviy boshqaruv yondashuvlarining cheklovlari ko'rsatilib, ularning o'rnini ma'lumotlarga asoslangan, prognozli va adaptiv boshqaruv modellari egallayotgani asoslab berilgan. Sun'iy intellektning qaror qabul qilish jarayonlarini intellektuallashtirish, risklarni kamaytirish, resurslarni optimallashtirish va iqtisodiy qiymat yaratishdagi roli ochib berilgan. Shuningdek, telekommunikatsiya sohasida sun'iy intellektni joriy etish tajribalari hamda mavjud muammolar va istiqbollar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, strategik boshqaruv, biznes tizimlar, raqamli iqtisodiyot, Big Data, prognozlash, qaror qabul qilish, kognitiv boshqaruv, raqobatbardoshlik, risklarni boshqarish

Аннотация. В данной статье рассматривается значение технологий искусственного интеллекта в стратегическом управлении бизнес-системами с теоретической и практической точек зрения. Показаны ограничения традиционных моделей управления в условиях цифровой экономики и обоснован переход к данным-ориентированным, прогнозным и адаптивным подходам. Раскрыта роль искусственного интеллекта в интеллектуализации процесса принятия решений, снижении рисков, оптимизации ресурсов и создании экономической ценности. Также проанализирован опыт внедрения ИИ в телекоммуникационной отрасли, выявлены существующие проблемы и перспективы развития.

Ключевые слова: искусственный интеллект, стратегическое управление, бизнес-системы, цифровая экономика, большие данные, прогнозирование, принятие решений, когнитивное управление, конкурентоспособность, управление рисками

Abstract. This article examines the role of artificial intelligence technologies in the strategic management of business systems from both theoretical and practical perspectives. It highlights the limitations of traditional management approaches in the digital economy and substantiates the transition toward data-driven, predictive, and adaptive management models. The study reveals the impact of artificial intelligence on decision-making processes, risk reduction, resource optimization, and value creation. Additionally, it analyzes the implementation of AI in the telecommunications sector, identifying key challenges and future development prospects.

Keywords: artificial intelligence, strategic management, business systems, digital economy, big data, forecasting, decision-making, cognitive management, competitiveness, risk management

Zamonaviy raqamli iqtisodiyot sharoitida biznes tizimlarining rivojlanishi yuqori darajada murakkablik, noaniqlik va tezkor o'zgaruvchanlik bilan tavsiflanadi. Bozor kon'yunkturasi tez almashuvi, raqobat muhitining keskinlashuvi, mijozlar talablarining individuallashuvi hamda texnologik innovatsiyalarning jadal sur'atlarda rivojlanishi an'anaviy strategik boshqaruv yondashuvlarining samaradorligini sezilarli darajada pasaytirmoqda. Shu sababli, biznes tizimlarini boshqarishda ma'lumotlarga asoslangan, prognozli va adaptiv mexanizmlarni joriy etish zarurati tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Mazkur jarayonda sun'iy intellekt texnologiyalari biznes tizimlarni strategik boshqarishning yangi paradigmasini shakllantiruvchi asosiy omillardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Sun'iy intellekt katta hajmdagi ma'lumotlarni real vaqt rejimida tahlil qilish, murakkab jarayonlarni

prognozlash, muqobil ssenariylarni baholash hamda boshqaruv qarorlarini asoslash imkonini beruvchi intellektual mexanizmlar majmuini o'zida mujassam etadi. Natijada, strategik boshqaruv jarayonlari reaktiv xarakterdan voz kechib, prognozli va moslashuvchan boshqaruv modeliga o'tmoqda. An'anaviy strategik boshqaruv modellari uzoq vaqt davomida korxonalar faoliyatini rejalashtirish va rivojlantirishning asosiy nazariy asosi sifatida xizmat qilib kelgan. Ushbu yondashuvlar, asosan, barqaror va nisbatan o'zgarimas tashqi muhit sharoitida shakllangan bo'lib, strategik qarorlar ko'proq tarixiy ma'lumotlar, ekspert baholari va menejerlarning tajribasiga tayangan holda qabul qilingan. Klassik strategik boshqaruv nazariyalarida rejalashtirish jarayonlari uzoq muddatli istiqbolni qamrab olib, qat'iy belgilangan strategik rejalar asosida amalga oshirilgan.

Biroq, zamonaviy raqamli iqtisodiyot sharoitida ushbu yondashuvlar qator muhim cheklovlarga ega ekanligi namoyon bo'lmoqda. Avvalo, an'anaviy modellarning reaktiv xarakterga ega ekanligi ularning asosiy kamchiliklaridan biridir. Ya'ni, qarorlar ko'pincha yuzaga kelgan holatlarga javoban qabul qilinadi, bu esa tezkor o'zgaruvchan bozor sharoitlarida yetarli darajada samarali emas. Ikkinchidan, mazkur modellarda ma'lumotlardan foydalanish darajasi cheklangan bo'lib, katta hajmdagi real vaqt ma'lumotlarini tahlil qilish imkoniyatlari yetarli darajada rivojlanmagan.

Shuningdek, an'anaviy strategik boshqaruvda qaror qabul qilish jarayonlari ko'pincha subyektiv omillarga bog'liq bo'lib, bu esa noto'g'ri strategik tanlovlar ehtimolini oshiradi. Raqamli texnologiyalar jadal rivojlanayotgan sharoitda esa bozor dinamikasi, mijozlar xulq-atvori va texnologik o'zgarishlar tezligi an'anaviy yondashuvlar doirasida samarali boshqarishni murakkablashtiradi. Natijada, korxonalar raqobatbardoshligini ta'minlash uchun strategik boshqaruvni tubdan qayta ko'rib chiqish zarurati yuzaga kelmoqda.

Sun'iy intellekt texnologiyalarining biznes tizimlarni strategik boshqarishga ta'siri masalasi so'nggi yillarda iqtisodiyot va menejment fanlarida dolzarb tadqiqot yo'nalishlaridan biriga aylangan. Mazkur yo'nalishda olib borilgan ilmiy izlanishlar sun'iy intellektning iqtisodiy mohiyati, uning strategik boshqaruvdagi roli hamda biznes tizimlar samaradorligiga ta'sirini turli nuqtayi nazardan yoritib beradi. Telekommunikatsiya sohasiga oid tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt texnologiyalari asosan CRM, network management va billing tizimlari doirasida qo'llanilmoqda. Biroq mavjud ilmiy ishlarda ushbu texnologiyalarni biznes tizimlarni strategik boshqarishning yaxlit metodologiyasi sifatida ko'rib chiqish masalalari yetarli darajada yoritilmagan. Bu esa sun'iy intellektni fragmentar emas, balki kognitiv-iqtisodiy transformatsiya kontekstida o'rganish zaruratini yuzaga keltiradi.

Zamonaviy biznes tizimlarida strategik boshqaruv samaradorligi ko'p jihatdan qaror qabul qilish jarayonlarining sifati, tezkorligi va asoslanganligi bilan belgilanadi. An'anaviy boshqaruv yondashuvlarida qarorlar ko'pincha menejerlarning tajribasi va cheklangan axborot bazasiga tayanib qabul qilingan bo'lsa, sun'iy intellekt texnologiyalarining joriy etilishi ushbu jarayonlarni sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqmoqda.

Sun'iy intellekt asosida qaror qabul qilish jarayonlari intellektuallashtirilgan tizimlar orqali amalga oshirilib, katta hajmdagi ma'lumotlarni real vaqt rejimida tahlil qilish, muqobil variantlarni baholash va optimal qarorlarni tanlash imkonini beradi. Bu esa qarorlarning subyektivlik darajasini kamaytirib, ularning ilmiy asoslanganligini oshiradi. Shuningdek, sun'iy intellekt qaror qabul qilish jarayonlarida inson va mashina o'rtasida kognitiv hamkorlikni shakllantiradi. Ya'ni, SI tizimlari murakkab hisob-kitoblar va prognozlashni amalga oshirsa, yakuniy strategik tanlov inson tomonidan amalga oshiriladi. Bu yondashuv qarorlarning ham analitik, ham intuitiv jihatlarini uyg'unlashtirish imkonini beradi.

Zamonaviy telekommunikatsiya kompaniyalari faoliyatida sun'iy intellekt texnologiyalarini strategik boshqaruv tizimlariga integratsiyalash keng ko'lamda amalga oshirilmoqda. Xalqaro amaliyot shuni ko'rsatadiki, yetakchi operatorlar sun'iy intellektni nafaqat operatsion jarayonlarni optimallashtirish, balki strategik qaror qabul qilishni qo'llab-quvvatlovchi vosita sifatida ham faol qo'llamoqda.

Masalan, AT&T kompaniyasida sun'iy intellekt asosida tarmoq boshqaruvi va predictive maintenance tizimlari joriy etilib, nosozliklarni oldindan aniqlash va xizmat uzluksizligini ta'minlash orqali operatsion xarajatlar sezilarli darajada qisqartirilgan. Verizon kompaniyasida esa sun'iy intellekt yordamida trafikni real vaqt rejimida tahlil qilish va optimallashtirish tizimlari ishlab chiqilgan bo'lib, bu tarmoq samaradorligini oshirish bilan birga, xizmat sifati ko'rsatkichlarini yaxshilashga xizmat qilmoqda.

Vodafone kompaniyasi tajribasida sun'iy intellekt asosidagi CRM tizimlari orqali mijozlar xulq-atvori tahlil qilinib, shaxsiylashtirilgan xizmatlar taklif etilishi natijasida mijozlar sodiqligi oshirilgan. China Mobile kompaniyasida esa sun'iy intellekt texnologiyalari strategik rejalashtirish jarayonlarida qo'llanilib, katta hajmdagi ma'lumotlar asosida investitsiya qarorlari va infratuzilma rivojlanish yo'nalishlari belgilangan.

Mazkur tajribalar shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt telekommunikatsiya kompaniyalarida strategik boshqaruv samaradorligini oshiruvchi muhim omil sifatida namoyon bo'lib, operatsion, iqtisodiy va mijozga yo'naltirilgan natijalarni kompleks yaxshilash imkonini beradi.

O'zbekiston Respublikasida telekommunikatsiya sohasida sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida shakllanmoqda. So'nggi yillarda qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar ushbu jarayonni tizimli ravishda rivojlantirishga xizmat qilmoqda.

Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabr, PF-6079-son Farmon "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi mamlakatda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish, shu jumladan sun'iy intellekt texnologiyalarini iqtisodiyot tarmoqlariga, jumladan telekommunikatsiya sohasiga joriy etishni asosiy vazifalardan biri sifatida belgilab berdi. Ushbu strategiya doirasida telekommunikatsiya infratuzilmasini modernizatsiya qilish, ma'lumotlar markazlarini rivojlantirish va raqamli xizmatlarni kengaytirish ko'zda tutilgan.

Shuningdek, Prezidentning 2021-yil 17-fevraldagi PQ-4996-son qarori "Sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida" sun'iy intellektni iqtisodiyotning turli tarmoqlariga, jumladan aloqa va telekommunikatsiya sohasiga tatbiq etishning huquqiy asoslarini belgilab berdi. Ushbu qarorga muvofiq, AI texnologiyalarini rivojlantirish, ma'lumotlar bazalarini shakllantirish va kadrlar tayyorlash bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari, "Elektron hukumat to'g'risida"gi Qonun hamda "Axborotlashtirish to'g'risida"gi Qonun telekommunikatsiya sohasida raqamli texnologiyalarni, jumladan sun'iy intellektni qo'llash uchun muhim institutsional asos bo'lib xizmat qilmoqda. Ushbu hujjatlar axborot tizimlari integratsiyasi, ma'lumotlar almashinuvi va raqamli xizmatlar sifatini oshirishga qaratilgan.

Ilmiy tadqiqotlar ham shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda sun'iy intellektni joriy etish davlat siyosati darajasida qo'llab-quvvatlanib, raqamli transformatsiyaning muhim omiliga aylanmoqda. Ayniqsa, telekommunikatsiya infratuzilmasining rivojlanishi sun'iy intellektni keng joriy etish uchun asosiy platforma sifatida xizmat qilmoqda. Umuman olganda, O'zbekistonda sun'iy intellektni telekommunikatsiya sohasiga joriy etish bo'yicha huquqiy va institutsional asoslar shakllangan bo'lib, bu jarayon mamlakatning raqamli iqtisodiyotga o'tishida muhim strategik ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston telekommunikatsiya sohasida sun'iy intellektni joriy etish jarayonlari ijobiy natijalar berayotganiga qaramasdan, qator muammolar bilan cheklanib qolmoqda. Xususan, yuqori malakali mutaxassislar yetishmasligi, ma'lumotlar infratuzilmasining yetarli darajada rivojlanmaganligi hamda investitsiya resurslarining cheklanganligi sun'iy intellekt texnologiyalarini keng joriy etishga to'sqinlik qilmoqda.

Bundan tashqari, sun'iy intellekt tizimlaridan samarali foydalanish uchun zarur bo'lgan katta hajmdagi ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash va himoyalash bilan bog'liq masalalar ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Normativ-huquqiy bazaning yetarli darajada rivojlanmaganligi ham ushbu jarayonlarni sekinlashtiruvchi omillardan biri hisoblanadi.

Shu bilan birga, mavjud imkoniyatlar va global tendensiyalarni hisobga olgan holda, O'zbekiston telekommunikatsiya kompaniyalarida sun'iy intellektni keng joriy etish istiqbollari

yuqori baholanadi. Xususan, kognitiv boshqaruv tizimlarini shakllantirish, ma'lumotlarga asoslangan strategik qaror qabul qilish mexanizmlarini joriy etish hamda IT-outsourcing va bulutli texnologiyalardan keng foydalanish orqali sohaning raqobatbardoshligini oshirish mumkin.

Sun'iy intellekt texnologiyalarining biznes tizimlarni strategik boshqarishga integratsiyalashuvi yuqori iqtisodiy samaradorlik va raqobatbardoshlikni ta'minlash imkonini berayotgan bo'lsa-da, ushbu jarayon qator muhim cheklovlar va tizimli muammolar bilan bog'liq. Mazkur muammolarni hisobga olmasdan turib sun'iy intellektdan samarali foydalanish mumkin emas. Shu bois, ularni ilmiy jihatdan tahlil qilish strategik boshqaruvni takomillashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Sun'iy intellekt tizimlarining samarali ishlashi, avvalo, foydalanilayotgan ma'lumotlarning sifati, to'liqligi va ishonchligiga bevosita bog'liqdir. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, ko'plab kompaniyalarda ma'lumotlar tarqoq, nomuvofiq va turli formatlarda saqlanadi, bu esa ularni yagona analitik tizimga integratsiyalashni murakkablashtiradi. Past sifatli yoki noto'liq ma'lumotlar asosida ishlab chiqilgan sun'iy intellekt modellarining natijalari esa noto'g'ri boshqaruv qarorlariga olib kelishi mumkin.

Sun'iy intellekt asosida strategik boshqaruvni joriy etish jarayonida muhim cheklovlardan biri — bu yuqori malakali kadrlar yetishmasligidir. Xususan, data science, machine learning, sun'iy intellekt arxitekturasi va analitik tizimlar bilan ishlash bo'yicha mutaxassislar tanqisligi ko'plab kompaniyalarda kuzatilmoqda. Bu holat sun'iy intellekt texnologiyalaridan to'liq va samarali foydalanishni cheklaydi. Shuningdek, institutsional tayyorgarlikning yetarli darajada shakllanmaganligi ham muhim muammo hisoblanadi. Ko'plab tashkilotlarda sun'iy intellektni joriy etish uchun zarur bo'lgan boshqaruv strukturalari, ichki reglamentlar va transformatsion strategiyalar yetarli darajada ishlab chiqilmagan.

Adabiyotlar

1. McKinsey Global Institute. *The Economic Potential of AI in Telecommunications*. – 2024. – URL: <https://www.mckinsey.com>
2. Davenport T. H., Ronanki R. Artificial intelligence for the real world // *Harvard Business Review*. – 2018. – Vol. 96, No. 1. – P. 108–116.
3. Porter, M. E., & Heppelmann, J. E. (2015). *How Smart, Connected Products Are Transforming Companies*. Harvard Business Review. <https://hbr.org/2015/10/how-smart-connected-products-are-transforming-companies>